

PRODUCTO B3

MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERIODO HISTÓRICO Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO – CAUCA-NARIÑO

Abril de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B3:

**MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERIODO HISTÓRICO Y ESCENARIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO – CAUCA-NARIÑO**

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA-ORTIZ
Investigador asistente

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo-CAEM

SEBASTIÁN AEDO
Investigador asociado

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigador asistente

DAVID ZAMORA
Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	9
2	ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN CAUCA-NARIÑO	11
2.1	TOPOLOGIA DEL MODELO	13
1.1.1	DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.	17
2.2	FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA	18
2.3	EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN	20
2.4	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	24
3	RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA	30
3.1	DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL	30
3.2	OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL	31
4	DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA	32
4.1	DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA	33
4.2	DEMANDA SECTOR PECUARIA	34
4.3	DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE	36
5	ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO	40
5.1	ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH	40
5.2	ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA	41
5.3	ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH	44
6	CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CAUCA-NARIÑO A PARTIR DEL AR6-IPCC	45
6.1	PROYECCIONES CLIMÁTICAS	46
6.2	RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM	54
6.3	PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO	58

7 CONCLUSIONES	59
-----------------------	-----------

REFERENCIAS	63
--------------------	-----------

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ABW	Ancho de banda promedio
ADA	Amplitud de desviación promedio
AFD	Agence Française de Développement (Agencia Francesa para el Desarrollo)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
CLC	Corine Land Cover
CRATIO	Tasa de contención
DDS	Dynamically Dimensioned Search (Búsqueda Dimensionada Dinámicamente)
ETP	Evapotranspiración Potencial
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
HRU	Hydrologic Response Unit (Unidades de Respuesta Hidrológica)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice del Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial
KGE	Kling-Gupta Efficiency
Ks	Root Zone Conductivity (Conductividad de la zona radicular)
$m^3 \ s^{-1}$	o Metros cúbicos por segundo
m^3/s	
OHTS	Oferta Hídrica Total Superficial
P	Precipitación
PPI	Past Performance Index
SMM	Soil Moisture Method (Método de Humedad del Suelo)
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
UPA	Unidades de Producción Agropecuaria

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.	12
Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Cauca-Nariño.	14
Figura 3. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Cauca-Nariño.	15
Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Cauca-Nariño.	17
Figura 5. Estructura supuestos clave región Cauca-Nariño.	18
Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	19
Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	19
Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Cauca-Nariño en el periodo histórico.	20
Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).	21
Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Cauca-Nariño por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	22
Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Cauca-Nariño por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	23
Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 2010 – Estación 52017060	25
Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro ks frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región	29
Figura 14. OHTS condición hidrológica media	31
Figura 15. Demanda total multisectorial	38
Figura 16. IRH calculado en las cuencas de la región Cauca-Nariño	41
Figura 17. Caudal Ambiental (Sup) y OHDS (inf.)	42
Figura 18. IUA de la región Cauca - Nariño en el periodo histórico en condición hidrológica media	43
Figura 19. IVH de la región Cauca-Nariño en el periodo histórico en condición hidrológica media	44
Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Cauca-Nariño, a partir del AR6-IPCC.	47
Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Cauca-Nariño en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	48

Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.	50
Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.	51
Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.	52
Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.	53
Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Cauca-Nariño en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	54
Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Cauca-Nariño.	56

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.	13
Tabla 2. Indicadores de banda de confianza	27
Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control	30
Tabla 4. Relación entre demanda hídrica del sector agrícola y extensión territorial.	34
Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial	35
Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial.	36
Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial	39
Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH	45
Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.	49
Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Cauca-Nariño.	56
Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Cauca-Nariño.	58

1 INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B3 – Cauca-Nariño construcción de modelos hidrológicos para las cuencas de las regiones priorizadas con análisis de sensibilidad, calibración y validación, escenarios de cambio climático y cálculo de principales indicadores relacionados con el agua**. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

2 ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN CAUCANARIÑO

WEAP, desarrollado por el Stockholm Environment Institute (SEI), es un modelo de planeamiento integrado del recurso hídrico, que se utiliza para representar las condiciones actuales y futuras del agua una amplia gama de demandas y opciones de suministro para equilibrar los objetivos ambientales y de desarrollo (www.weap.org).

WEAP es una plataforma computacional basada en SIG para la modelación integrada de los factores biofísicos y socioeconómicos que determinan la disponibilidad espacial y temporal de agua en una cuenca (Yates, 2005). Los factores relacionados con el sistema bio-físico, son los que determinan la oferta de agua y su movimiento a través de una cuenca, es decir, el clima, la topografía, cobertura vegetal, la hidrología de aguas superficiales y subterráneas y los suelos. Los factores relacionados con el sistema socioeconómico están asociados principalmente a la demanda de agua y determinan cómo se almacena, asigna y entrega el agua disponible, dentro y/o entre cuencas hidrográficas.

Una de las cualidades de WEAP es la posibilidad de incluir la diversidad de componentes de un sistema de recursos hídricos, tales como estructuras (p.e. regulación, desviación y asignación), y a diferentes tipos de usuarios y demandas (p.e. domésticos, industriales, agrícolas, hidroenergía, caudales ambientales) (Yates, 2005). Esto permite modelar y analizar cómo configuraciones específicas de infraestructura, reglas de operación y prioridades de asignación de agua a los diferentes usuarios, identificando componentes de interés para la adecuada gestión del recurso hídrico como la oferta hídrica, las demandas, la calidad del agua y la vulnerabilidad, a lo largo de una cuenca.

De acuerdo con la información compilada en WEAP, es posible tomar otras decisiones como:

- Analizar impactos asociados a cambios en las coberturas vegetales y usos del suelo.
- Analizar escenarios alternativos del clima.
- Analizar el crecimiento y localización de actividades económicas hidro-dependientes: navegación, hidro-energía, riego.
- Comparar reglas de funcionamiento de embalses y requisitos de caudales ambientales.
- Comparar reglamentación de corrientes.
- Analizar el impacto de asignación y/o ampliación de concesiones de agua en ríos principales o en cierres de microcuencas.

- Estimación de otros índices complementarios como, por ejemplo, Índice de Uso del Agua-IAU, Índice de Retención y Regulación Hídrica y Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial-IVH.

Para la representación del balance hídrico en las unidades hidrológicas de WEAP se consideró el método de humedad de suelo (SMM por sus siglas en inglés). Este método calcula el balance hídrico como una respuesta a forzantes climáticas y a la caracterización del sistema físico. En la siguiente figura se muestra una representación esquemática del método y los flujos asociados.

Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.

Fuente: (<https://www.weap21.org/>, s.f.).

El método de humedad de suelo subdivide verticalmente la unidad hidrológica en 2 baldes: el primer balde o balde superior representa la zona radicular y el segundo balde o balde inferior representa la zona profunda. En el balde superior del suelo, WEAP simula la evapotranspiración, la escorrentía superficial e interflujo, cambios en la humedad del suelo y la percolación a partir de la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y fracción nubosa. En el balde inferior, WEAP calcula el flujo base o flujo subterráneo hacia el sistema superficial en función de la humedad de la zona profunda. Este método permite evaluar el impacto de cambios en la cobertura y uso de la tierra, además de cambios en las condiciones climáticas.

Es importante mencionar que el método de humedad de suelo es un modelo cuasi-físico que representa los procesos físicos a partir de ecuaciones paramétricas, por lo que la

caracterización del medio físico no responde directo a parámetros medidos en el suelo, sino que a partir de parámetros que relacionan las características propias del suelo y los flujos de agua a través de estos (Yates, 2005).

El uso del método de humedad de suelo requiere de la caracterización de los parámetros presentados en la Tabla 1 para cada una de las subdivisiones de área.

Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.

Parámetro	Descripción
K_c	Coefficiente de cultivo (sin unidades). Factor de corrección de la evapotranspiración de referencia, el cual multiplica la evapotranspiración referencia (ET_{ref}), calculada con la ecuación de Penman-Monteith, para calcular la evapotranspiración potencial (ETP) para un cultivo particular. Su valor depende principalmente del tipo de cobertura del suelo y su etapa de desarrollo.
Swc	Capacidad de almacenamiento del primer balde (sin unidades). Altura de agua que es capaz de almacenar el primer balde del método de humedad de suelo. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
Dw	Capacidad del almacenamiento del segundo balde (longitud). Altura de agua que es capaz de almacenar el segundo balde del método de humedad de suelo. Se estima un único valor para el área de la cuenca asumiendo un solo reservorio horizontal subterráneo. Su valor depende principalmente de la caracterización geológica.
RFF	Factor de resistencia a la escorrentía (sin unidades). Factor que controla la respuesta de la escorrentía superficial acorde con las características fisiográficas de la cuenca como la vegetación, pendiente, pedregosidad, entre otras. Para valores altos del parámetro hay bajas tasas de escorrentía y para valores bajos hay altas tasas de escorrentía. Su valor depende principalmente de la cobertura del suelo y la pendiente de este.
K_s	Conductividad del primer balde (longitud/tiempo). Indica el flujo subsuperficial máximo de agua que puede transmitir el suelo cuando se encuentra completamente saturado, es decir, su objetivo es caracterizar la capacidad del suelo para transmitir agua. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
K_D	Conductividad del segundo balde (longitud/tiempo). Indica el flujo profundo máximo que puede transmitir la zona profunda cuando está al 100 % de su capacidad de almacenamiento. Su valor depende principalmente de las características geológicas.
f	Dirección preferente de flujo del balde 1 (sin unidades). Indica el fraccionamiento del flujo desde el primer balde. Toma valores entre 0 y 1, donde 1 significa que el flujo es 100 % horizontal (solo interflujo), 0 significa que el flujo es 100 % vertical (solo percolación). Su valor depende principalmente de la cobertura de suelo y la pendiente de este.
Z_1 y Z_2	Son la condición inicial de la saturación del balde superior e inferior. En general es un parámetro que se ajusta hasta encontrar un equilibrio con las condiciones climáticas y de flujo en los primeros periodos de simulación.

2.1 TOPOLOGIA DEL MODELO

La estructura del modelo hidrológico WEAP se basa en la definición de las unidades de respuesta hidrológica-HRU, las cuales son configuradas en 4 niveles de la siguiente manera:

Primer y Segundo Nivel-Cuencas y Municipios. Las cuencas se definieron utilizando el modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas en inglés) FABDEM, con una resolución de 30 m, el cual ofrece una representación más precisa del terreno al eliminar los efectos de edificios y árboles presentes en el DEM Copernicus GLO 30 m. Los datos están disponibles con un espaciado de cuadrícula de 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m en el ecuador) para el globo. A partir del DEM, se calculan las direcciones de flujo y el flujo acumulado para delimitar las cuencas, considerando como premisa para su configuración la distribución de los 81 municipios y la ubicación de las 15 estaciones de caudal que cumplen con criterios de homogeneidad. La serie de tiempo recopilada para todas las estaciones va de 1982 a 2022.

La distribución las estaciones seleccionadas y las 79 cuencas delimitadas para la región se observan en la siguiente figura.

Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Cauca-Nariño.

El análisis de las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revela que, a lo largo de los 40 años evaluados los caudales máximos oscilan entre $61.67 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 52067030-El Vergel y $2800 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 52067010-Sali. De igual forma, frente a los caudales mínimos de las estaciones analizadas se evidencia que los valores oscilan desde $0 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ hasta $45 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, siendo este último el valor registrado en la estación 52067010-Sali, la cual también coincide con el máximo caudal de la región.

Otro aspecto relevante para destacar es que las estaciones que aportan más del 10 % en comparación con el flujo total acumulado de la región están ubicados en los principales ríos.

Entre ellos, el río Telembí ubicado en el municipio de Barbacoas con un 36.83 % y el río Patía con un 18.48 % y 13.39 %. En contraste, las estaciones con los porcentajes más bajos están asociadas a los ríos ubicados al sur y oriente de la región, donde se localizan las cuencas de cabecera que originan ríos como el Guáitara entre los municipios de Imués, Iles y Funes, y los ríos Cristal y Saspí en el municipio de Samaniego.

La siguiente figura ilustra el comportamiento de los caudales registrados en la región durante el período comprendido entre 1982 y 2022.

Figura 3. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Cauca-Nariño.

Lo anterior evidencia la marcada variabilidad en los flujos de agua superficial en la región. En el sector oriental, donde se encuentran las cuencas de cabecera, la contribución hídrica es baja, en contraste con el sector occidental, donde los ríos Patía y Telembí garantizan una alta disponibilidad de agua.

Tercer y Cuarto Nivel - Suelos y Coberturas. Para determinar las áreas según el tipo de suelo y cobertura, se utilizan los siguientes productos: Corine Land Cover (CLC) 2018, que proporciona

datos sobre el tipo de suelo, y las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), que definen las áreas de los cultivos.

Las UPA se clasifican en cuatro categorías principales: Uso de Suelo No Agrícola, Uso Agrícola, Otros y los cultivos prioritarios, que incluyen plátano, yuca y papa.

Los tipos de suelo presentes en la región se clasifican de la siguiente manera:

- CMo: Ferralic Cambisols.
- FLd: Dystric Fluvisols.
- ARg: Gleyic Arenosols.
- Anu: Umbirc Andosols.
- CMu: Humic Cambisols.
- LPu: Umbirc Leptosols.
- PHh: Haplic Phaeozems.

En resumen, la subdivisión de cada unidad hidrológica siguió la siguiente jerarquía:

Nivel 1: Cuenca.

Nivel 2: Municipio.

Nivel 3. Tipo de suelo.

Nivel 4: Tipo de Cobertura.

Al combinar los 4 niveles, la subdivisión para la región Boyacá-Santander resultó en 2269 combinaciones. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra la estructura interna en WEAP y las subdivisiones por nivel de la unidad hidrológica C01. En el archivo *"CN_Areas_HRU_WEAP.xlsx"* que acompaña a este informe en el Anexo I, se encuentran el detalle para la totalidad de unidades hidrológicas incorporadas en el modelo.

Los elementos que conforman el modelo se observan en la siguiente figura, donde los nodos de color verde representan las HRU (Catchment). Los balances hídricos se ejecutan a nivel de cada unidad, resultando en el cálculo de la evapotranspiración, escurrimiento, infiltración, entre otros, y posteriormente se integran a través de la red de drenaje como líneas celestes (River). Por lo tanto, es posible establecer los efectos acumulativos de intervenciones ubicadas aguas arriba en cualquier punto de la cuenca. Dentro de las unidades hidrológicas es posible caracterizar las condiciones climáticas, de cobertura y usos de la tierra, entre otras variables hidroclimatológicas relacionadas con las HRU (y sus niveles de información).

Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Cauca-Nariño.

1.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.

Los parámetros del modelo se definen a partir del método de humedad de suelo y son establecidas como variables globales, lo que permite realizar modificaciones sin necesidad de ajustar cada unidad hidrológica de manera individual. En la estructura WEAP se configuran como Supuestos Claves de WEAP (o Key Assumptions en inglés), que corresponden a valores predefinidos para distintos parámetros del método de humedad de suelo. Estas variables facilitan la desagregación de los valores según factores específicos que influyen en el modelo, garantizando una representación más precisa de los procesos hidrológicos.

Al respecto, el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F) están relacionados con los tres cultivos priorizados (plátano, yuca y papa), así como con otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están asociados específicamente con las características del tipo de suelo. Este enfoque de parametrización es fundamental, ya que permite calibrar los parámetros del modelo de manera práctica y eficiente, asegurando una representación coherente de los procesos hidrológicos. Además, facilita la incorporación de la similitud espacial en el análisis, integrando la información de las distintas capas de datos y mejorando la precisión en la modelación.

En la siguiente figura se observan los Key Assumptions configurados para la cuenca C01, donde se puede evidenciar que la estructura jerárquica inicia con los parámetros Kc , RRF y f seguido de Ks y SWC . Además, en la parte inferior aparecen las variables Dw y Kd , que representen parámetros adicionales dentro del modelo.

Figura 5. Estructura supuestos clave región Cauca-Nariño.

2.2 FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA

Para representar los procesos de lluvia-escorrentía el modelo hidrológico dentro de WEAP requiere dos forzantes hidroclimáticos: la precipitación (P) y la evapotranspiración potencial (ETP) como las variables de entrada. Así que se utilizaron los campos de P y ETP mensuales presentados en el entregable Producto B-2_Hidroclimatología.

El comportamiento de la ETP y P mensual multianual y la serie de tiempo para los 40 años de análisis se observa en las siguientes figuras. Con respecto a la precipitación, se observa un patrón bimodal, monomodal, con picos notables en los meses de abril y mayo, alcanzando valores máximos de hasta 767 mm/mes al occidente de la región (Figura 6), mientras que al sur y oriente se presentan valores inferiores a 153 mm mes⁻¹. Frente a la ETP se observa en general un incremento de la parte central, con valores que oscilan entre los 80 mm mes⁻¹ y 110 mm mes⁻¹. En contraste, en el sector sur, la ETP presenta valores más bajos, oscilando entre 0 mm mes⁻¹ y 80 mm mes⁻¹ (Figura 7).

Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

En la Figura 8 se observan la variación mensual de la P (gráfica superior) y ETP (gráfica inferior) a lo largo del periodo histórico o línea base. Los colores con transparencia reflejan la serie en

bruto del promedio de la región Boyacá-Santander de las dos variables de análisis, mientras que las líneas de color azul y verde sin transparencia son la media móvil con una ventana de 24 meses. Las líneas punteadas de color amarillo son la tendencia lineal de las variables evaluadas.

Los resultados reflejan que en la P presenta una tendencia de tipo leve ascendente, con un p-valor de 0.0062, lo que indica que existe la suficiente evidencia estadísticamente para afirmar que la precipitación está aumentando de forma significativa con el tiempo, ya que el p-valor es menor a 0.05. Los valores máximos de precipitación en esta región se registran en los años 1998, 2008 y 2021, mientras que los períodos críticos ocurrieron en 1985, 2001, 2009 y 2012.

El análisis de la serie de Evapotranspiración Potencial (ETP) a lo largo de los 40 años evaluados muestra una tendencia ascendente, con un p-valor de 0.005, lo que indica la suficiente evidencia estadística para concluir que el aumento es significativo. Los valores máximos se registran en los años 1985, 1992, 1998 y 2015, mientras que los valores más bajos ocurren en 1982, 1988, 1990 y 1993 como se observa a continuación.

Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Cauca-Nariño en el periodo histórico.

2.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN

Para evaluar el desempeño del modelo hidrológico, se emplea la herramienta Optimization Software Toolkit for Research Involving Computational Heuristics-OSTRICH, (Matott, 2005), que

integra diversos algoritmos de optimización como el Dynamically Dimensioned Search (DDS). Este algoritmo es muy útil para problemas de optimización computacionalmente costosos, como la calibración de modelos de cuencas hidrográficas distribuidas o semidistribuidas. El rendimiento de DDS se compara con el algoritmo de evolución compleja aleatoria para múltiples funciones de prueba de optimización (Bryan A. Tolson, 2007). A través de una sencilla parametrización, DDS permite calibrar de forma automática los parámetros del modelo hidrológico a través de un proceso de optimización y búsqueda global, con el objetivo de minimizar la función objetivo.

En el proceso de calibración, la función objetivo utilizada es el Kling-Gupta Efficiency (KGE), un indicador que compara las series de tiempo simuladas con las observadas. El KGE evalúa el desempeño del modelo considerando tres aspectos clave: correlación, sesgo y variabilidad, proporcionando así una medida integral de ajuste (Gupta, 2009).

A continuación, se presentan los rangos de KGE utilizados que definen si el desempeño del modelo hidrológico es insatisfactorio, aceptable, satisfactorio, bueno y muy bueno, conforme lo define el European Flood Awareness System-EFAS (Gupta, 2009).

Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).

El proceso de modelación hidrológica cubrió el período 1982-2022 que a su vez dividió en distintas etapas con sus respectivos períodos para asegurar la robustez y precisión del modelo. Inicialmente, se estableció un **período de calentamiento** que abarcó los cinco (5) primeros años de la serie observada en cada estación hidrológica. Este período inicial es crucial para que el modelo se estabilice y ajuste sus condiciones iniciales antes de la calibración. Posteriormente, se definió el **período de calibración**, que comprendió el resto de los años disponibles en la serie de datos de cada estación (por ejemplo, de 1987 a 2017), una vez excluidos tanto el período de

calentamiento como el de validación. Durante esta fase, se ajustaron los parámetros del modelo para minimizar las diferencias entre los valores simulados y los observados. Finalmente, se reservó un **período de validación** que cubrió los cinco (5) últimos años de la serie observada de cada estación, es decir desde el año 2018 hasta 2022. Este período final, se utilizó para evaluar la capacidad predictiva del modelo en un conjunto de datos independiente, es decir, datos que no se utilizaron ni en el calentamiento ni en la calibración, proporcionando así una medida objetiva del rendimiento y la fiabilidad del modelo hidrológico desarrollado.

A continuación, se presentan los resultados de la función objetivo (KGE) para cada cuenca calibrada y validada de la región Boyacá-Santander. De la Figura 10, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.6 y 1.0 durante el periodo de calibración (tonos de azul a morado oscuro). Estas cuencas corresponden al 98 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación del caudal varía de bueno a muy bueno. Cabe destacar que el porcentaje de las cuencas dentro del rango insatisfactorio o aceptable (0.0 - 0.4) está por debajo del 1%, lo cual es un resultado positivo, ya que sugiere un alto nivel de desempeño en todas las cuencas analizadas.

En términos generales, la calibración en esta región muestra resultados favorables, evidenciando que el modelo tiene una buena a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados durante el período de estudio.

Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Cauca-Nariño por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

Frente a la etapa de validación, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.4 y 1 (tonos azul claro, oscuro y morado), lo que representa el 90 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación de los caudales observados varía de bueno a muy bueno, como muestra en la Figura 11. Sin embargo, hay varias cuencas con valores de KGE entre 0.0 y 0.4 (tonos de gris a azul claro), ubicadas principalmente al oriente (cuencas C14, C19 y C20 en los municipios de la Vega, Almaguer y San Sebastián) y centro (cuena C70 municipio de Magui y C61 municipio de Santacruz). Esto sugiere un menor desempeño en la simulación para estas áreas, lo que podría deberse a factores como la variabilidad hidrológica debido a dinámicas complejas, errores en la parametrización o limitaciones en la calidad de los datos de entrada debido a la ausencia de estaciones en las cuencas de cabecera.

En conclusión, al comparar la calibración con la validación, se evidencia una ligera disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, lo cual es un comportamiento esperado en procesos de modelación hidrológica. No obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.4 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una satisfactoria a muy buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.

Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Cauca-Nariño por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

2.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad e incertidumbre de los modelos hidrológicos es un paso muy importante que permite calcular el límite de precisión de los resultados, determinar la confiabilidad de éste y el rango de validez de las simulaciones para los periodos de evaluación.

Como parte de la evaluación de la incertidumbre en la variable caudal, se estimó la banda de confianza (del 95 %) de los datos históricos mensuales a partir de sus datos diarios por medio de la remuestreo o Bootstrapping² (Hernández-Abreu & Martínez-Pérez, 2012). La Figura 12, muestra la variación del caudal en la estación 52017060 durante el año 2010. Se observa una marcada variación estacional, con los mayores caudales en noviembre y diciembre, lo que sugiere eventos de precipitación intensa o con mayores volúmenes en esos meses. La línea punteada representa el "caudal simulado" obtenido del modelo hidrológico WEAP, mientras que el área sombreada en color azul muestra el rango de confianza (percentiles 5 % a 95 %) de los observados a nivel mensual. En general, el caudal simulado se mantiene dentro de este rango observado, sugiriendo que el modelo captura razonablemente la dinámica hidrológica, aunque tiende a estar más cerca del límite superior del rango. Sin embargo, la banda de confianza es más amplia en los meses de mayor caudal, lo que implica una mayor incertidumbre del modelo en estos períodos y una mayor sensibilidad a cambios en sus parámetros.

² Bootstrapping: consiste en generar muestras de tamaño n para obtener la función de distribución de las medias (u otro estadístico) de todas las muestras generadas. El procedimiento de bootstrap es un método que estima la distribución de muestreo al tomar múltiples muestras con reemplazo de una sola muestra aleatoria. Estas nuevas muestras se denominan muestras repetidas o bootstrap. Cada muestra tiene el mismo tamaño que la muestra original. Es así como las muestras repetidas de esta muestra original representan lo que obtendríamos si tomáramos muchas muestras de la población.

Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 2010 – Estación 52017060

Para poder estimar, de una forma más objetiva la relación entre la simulación hidrológica y la banda de confianza de los datos observados, se implementó el enfoque desarrollado por Xiong et al. (2009). Estos autores propusieron diversos índices para evaluar los intervalos de incertidumbre de las predicciones frente a los observados. Con base en esta aproximación, pero de forma opuesta se evalúa el intervalo observado en relación con lo simulado donde por medio de tres índices se estima, la razón entre el número de caudales simulados envueltos por los límites de observados y los otros dos índices que abordan el grado de simetría de los límites de observados con respecto al hidrograma de los caudales simulados. A continuación, se describen los tres índices o métricas claves destinadas a examinar dichos intervalos:

- Tasa de contención (CRATIO).
La tasa de contención se utiliza para evaluar la calidad del intervalo de incertidumbre. Se define como el porcentaje de datos observados que están contenidos dentro del intervalo de predicción.
- Ancho de banda promedio (ABW).
Considere:

$$ABW = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T (q_u^t - q_l^t)$$

donde q_u^t y q_l^t son los límites superior e inferior de la predicción en el tiempo t. El ancho de banda promedio (ABW) es un índice que mide la magnitud general del intervalo de incertidumbre estimado.

- Amplitud de desviación promedio (ADA).

La amplitud de desviación promedio es un índice para cuantificar la diferencia promedio entre la curva de los puntos medios de los límites de predicción y el hidrograma observado. Se define como:

$$ADA = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T \left| \frac{1}{2} (q_u^t - q_l^t) - Q_{obs}^t \right|$$

donde Q_{obs}^t es la descarga observada en el tiempo t.

Los resultados de la implementación de las tres métricas evaluadas para el periodo de calibración de presentan en la Tabla 2. El CRATIO ideal inalcanzable es 100%, lo que indicaría que todo el hidrograma de caudal simulado se encuentra dentro de la banda formada por las trayectorias de los límites de observación inferior y superior. Los resultados de este índice fueron clasificados por en cuartiles (Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto, Alto). Los resultados revelan una tendencia general a la subestimación en la mayoría de las estaciones, con algunas excepciones de sobreestimación. Los anterior revela que gran parte de los caudales simulados tiende a estar más próximos al límite inferior de la banda de confianza observada. La clasificación del CRATIO permite identificar qué estaciones tienen un ajuste más preciso en función del porcentaje de datos observados cubiertos por los intervalos de las observaciones.

Los resultados del índice ABW muestran una variabilidad considerable en el ancho de la banda de confianza de los caudales observados. En general, se observa que las estaciones con valores altos de ABW, superiores a 20 m³/s, presentan subestimaciones menores, con asimetrías que van desde -12% hasta -69%. Un ejemplo de esto es la estación 52017001, con un ABW de 40.24 m³/s y una asimetría de -69%, así como la estación 52067010, con un ABW de 141.84 m³/s y una asimetría de -25%. Aunque la subestimación sigue siendo significativa, en términos porcentuales es más contenida en comparación con estaciones que presentan valores bajos de ABW. Por otro lado, las estaciones con valores de ABW inferiores a 10 m³/s tienden a registrar subestimaciones más pronunciadas, alcanzando hasta -123%. Un caso extremo es la estación

52017130, con un ABW de 7.11 m³/s, un ADA de -8.76 m³/s y una asimetría de -123%, lo que indica que las simulaciones del modelo están muy por debajo de la banda de confianza. En contraste, la estación 52067040 es la única que presenta una sobrestimación con un ADA de 3.98 m³/s y una asimetría de 99%, lo que sugiere que en este caso el modelo tiende a simular valores por encima de los caudales observados.

En cuanto a la relación entre el CRatio y la subestimación, se observa que las estaciones con valores bajos de CRatio, inferiores al 15%, presentan en su mayoría subestimaciones severas, con asimetrías negativas de hasta -123%. Esto sugiere que en estas estaciones el modelo requiere ajustes significativos para mejorar la representación de los caudales. Por otro lado, las estaciones con un CRatio medio-alto, entre el 20% y el 30%, muestran subestimaciones menores, con asimetrías que oscilan entre -12% y -60%, indicando que la calibración del modelo es más precisa en estos casos. Finalmente, en estaciones con un CRatio superior al 30%, como 52057010 y 52067010, la subestimación es aún menor, con asimetrías por debajo del -25%, lo que sugiere que las simulaciones están más cerca de los valores observados.

En general, estos resultados resaltan la necesidad de realizar ajustes adicionales en las estaciones con menor CRatio y ABW, ya que son las que presentan las mayores desviaciones negativas. En contraste, las estaciones con mayor ABW y CRatio más alto muestran una mejor correspondencia entre las simulaciones y los caudales observados, aunque persisten ciertas subestimaciones. Este análisis es clave para mejorar la calibración del modelo y desarrollar estrategias más precisas que permitan una representación más fiel del comportamiento hidrológico en cada estación.

Tabla 2. Indicadores de banda de confianza

ESTACIÓN	CRATIO [%]	ABW [m ³ s ⁻¹]	ADA [m ³ s ⁻¹]	ASIMETRÍA [%]	ESTIMACIÓN	UMBRAL PARA EL CRATIO
52017001	15.65	40.24	-27.80	-69%	Subestimación	Medio-Bajo
52017010	18.50	53.85	-23.83	-44%	Subestimación	Medio-Bajo
52017030	17.07	18.78	-12.92	-69%	Subestimación	Medio-Bajo
52017060	9.55	24.01	-17.51	-73%	Subestimación	Bajo
52017120	8.94	6.92	-7.12	-103%	Subestimación	Bajo
52017130	12.40	7.11	-8.76	-123%	Subestimación	Bajo
52027030	20.12	6.01	-3.63	-60%	Subestimación	Medio-Alto
52047020	24.80	11.79	-3.91	-33%	Subestimación	Medio-Alto
52057010	31.91	10.36	-1.22	-12%	Subestimación	Alto
52057030	25.20	21.51	-3.73	-17%	Subestimación	Medio-Alto
52057040	26.02	0.88	-0.36	-41%	Subestimación	Medio-Alto
52057060	27.24	1.85	-0.26	-14%	Subestimación	Alto

52067010	32.72	141.84	-35.40	-25%	Subestimación	Alto
52067030	17.28	1.00	-0.42	-42%	Subestimación	Medio-Bajo
52067040	14.02	4.03	3.98	99%	Sobreestimación	Bajo

"Bajo"	Si el valor de CRatio está en el primer cuartil
"Medio-Bajo"	Si el valor de CRatio está entre el primer y segundo cuartil.
"Medio-Alto"	Si el valor de CRatio está entre el segundo y tercer cuartil.
"Alto"	Si el valor de CRatio está en el cuarto cuartil.

La Figura 13, muestra la relación entre el parámetro Root Zone Conductivity (Ks) y la métrica 1-KGE, donde cada punto representa una simulación, y los íconos destacados (de colores) corresponden a los valores óptimos obtenidos en la calibración con el algoritmo DDS. En total, se realizaron 50 corridas de calibración, y cada conjunto de puntos tiene un tono similar para indicar su pertenencia a una misma corrida. La nube de puntos en negro y gris representa la variabilidad de todas las simulaciones, observándose una mayor densidad en la parte inferior del gráfico. Esto indica que muchas simulaciones presentan valores bajos de Ks y de 1-KGE.

Al analizar la relación entre Ks y 1-KGE, no se observa una tendencia lineal clara, ya que los puntos están bastante dispersos. Sin embargo, los valores óptimos obtenidos de la calibración tienden a agruparse en la parte inferior del gráfico, en un rango de 1-KGE entre 0.1 y 0.4, lo que sugiere que los mejores ajustes tienen menor error, esto refuerza la idea de que el algoritmo DDS pudo identificar configuraciones más adecuadas para la simulación, reduciendo el error dentro de este rango. Sin embargo, la dispersión de los puntos indica que aún hay una gran variabilidad en la relación entre Ks y la métrica. Además, estos valores óptimos se concentran mayormente en valores de Ks entre 0 y 50, lo que podría indicar que este rango de Ks es más representativo de las características del suelo en la cuenca modelada.

En cuanto al comportamiento de los diferentes tipos de suelo, cada uno está representado por un ícono distinto en la leyenda. Se observa que los suelos CMu, LPu, ARg y Anu tienen varios valores óptimos en la parte baja del gráfico, lo que indica que estos suelos fueron mejor representados por los parámetros calibrados. Esto sugiere que los valores óptimos de Ks obtenidos para estos suelos están dentro de un rango coherente con su dinámica hidrológica, facilitando una mejor simulación en comparación con otros tipos de suelo. Por otro lado, los suelos LPd y Ple muestran una mayor dispersión en Ks y valores de 1-KGE más altos en comparación con otros suelos, lo que sugiere que podrían requerir ajustes adicionales para mejorar su representación en el modelo.

Desde el punto de vista de la calibración, el algoritmo DDS logró encontrar combinaciones de Ks que producen buenos ajustes en la simulación, pero la gran variabilidad en los valores de 1-KGE indica que el espacio de búsqueda de parámetros es amplio y que muchas combinaciones generan errores elevados. Esto sugiere que el modelo podría beneficiarse de restricciones adicionales en el proceso de calibración o de un análisis más detallado de la sensibilidad de Ks dentro del modelo.

Aunque no hay una relación clara entre Ks y 1-KGE, los valores óptimos tienden a agruparse en un rango de Ks entre 0 y 50. Los suelos CMu, LPu, ARg y Anu mostraron mejores ajustes, mientras que LPd y Ple parecen ser más problemáticos. Finalmente, aunque DDS logró encontrar valores óptimos de calibración, la dispersión en los resultados sugiere que aún podría haber mejoras en la parametrización del modelo o en la exploración del espacio de búsqueda.

Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro ks frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región

3 RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA

3.1 DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL

A partir de los resultados de la modelación hidrológica, se obtuvieron series de caudales mensuales para el periodo 1982 – 2022 en cada una de las unidades hidrográficas delimitadas para la región Cauca - Nariño. Con base en dichas series se realizó la caracterización del régimen mensual multianual y se estimó el caudal promedio anual en cada uno de los puntos de control tal como se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control

Estaciones	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	anual
52017001	211.9	190.2	181.6	195.2	171	118.8	88	73.1	72.5	109.5	217.1	251.9	156.7
52017010	299.1	276.5	267.4	290.2	260.1	189.1	144.6	119.1	117	164.8	303	347	231.5
52017030	96.3	83	77.7	83.6	71.7	46.9	33.3	28.5	30.1	49.1	100.5	115.1	68
52017060	116.4	99.1	95.6	104.7	90.5	55.2	37.7	30.8	32.5	61.5	136.5	148	84.1
52017120	34.1	28.8	27	28.9	23.3	13.9	9.4	7.7	8.4	16.6	35.3	41.6	22.9
52017130	45.8	39.4	36.5	39.7	34.8	23.7	17.1	14.9	15.8	24.7	48.7	54.1	32.9
52027030	30.2	28.1	25.9	26.6	23.2	18.4	14.9	12.9	12.6	15.8	26.3	32.3	22.3
52047020	39.2	40.5	39.9	44	42.2	36.9	31.9	26.7	26.1	31	39.7	41.1	36.6
52057010	33.1	35.1	34.7	39.1	39.1	35.1	29.4	25	24.2	26.7	32.4	34.4	32.4
52057030	83.6	85.6	84.9	97	95.1	80.4	64.6	54.1	52.7	60.9	80.6	87.9	77.3
52057040	3.5	3.6	3.8	4.4	4.3	3.3	2.5	1.9	1.9	2.6	3.4	3.7	3.3
52057060	7.9	7.5	8.2	9.6	8.9	6.3	4.1	3	3.1	4.7	7.3	8.4	6.6
52067010	441.7	395.4	427.2	503.6	453.9	312.3	226.6	185.1	263.3	488.9	545	515.2	396.5
52067030	4.9	4.4	4.2	4.8	4.5	3.2	2.3	1.9	1.9	3.2	5.2	5.6	3.9
52067040	12.3	10.8	11.7	14	12.1	8.1	5.7	4.7	6.5	13.6	16.1	14.9	10.9

Como se aprecia en la Tabla 3 la región Cauca -Nariño presenta un régimen bimodal con dos periodos de altas afluencias y un periodo de estiaje. Las más altas afluencias se tienen en los meses de noviembre y diciembre, seguido por las afluencias de los meses de marzo a mayo. En lo que respecta al periodo de estiaje este se presenta durante los meses de julio a septiembre.

En lo que respecta al caudal promedio anual se evidencia que en la estación localizada a la salida de la cuenca del río alto Patía se tiene en promedio un caudal de 231.5 m³s⁻¹ y en la estación SALI AUT [52067010] localizada en el río Telembí se tiene en promedio un caudal de 396 m³s⁻¹. Sin embargo, debido a la localización de las estaciones en algunas de ellas alcanzan caudales medios desde los 3 m³s⁻¹, siendo 79 m³s⁻¹ el promedio en todos los puntos de control contemplados.

3.2 OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL

La oferta hídrica superficial es el agua que se encuentra disponible en la superficie terrestre en forma de escorrentía que se concentra en los cuerpos hídricos que abastecen diferentes actividades económicas, ecosistemas y sostenimiento de los recursos hídricos.

La Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en las unidades hidrográficas delimitadas para la región se calculó a partir de un modelo hidrológico construido en WEAP descrito en las secciones 1.1 y 1.2 donde a partir de las características del suelo, coberturas vegetales y datos climatológicos se estimó el flujo superficial (escorrentía) y caudales diarios, con los cuales se calcula la OHTS.

Figura 14. OHTS condición hidrológica media

En la Figura 14 se presenta la OHTS anual para la condición hidrológica media en las unidades hidrográficas de la región Cauca - Nariño. Dicha oferta varía entre 20 y 15971 Hm³año⁻¹. En la zona noroccidental de la región correspondiente a la parte baja de la cuenca se tiene UH con oferta superiores a 2335 Hm³año⁻¹ siendo las más altas de toda la cuenca del río Patía. Por otra parte, en la parte alta de la región se tienen ofertas mayoritariamente inferiores a 550 Hm³año⁻¹.

En lo que respecta a las zonas con menor OHTS se destacan en la cuenca baja del río Guaitara y las UH de la cuenca alta del río Mayo. También se destacan como UH de alta OHTS las localizadas en la cuenca media y alta del río Patía.

4 DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA

La demanda hídrica se refiere al volumen de agua requerido por diferentes sectores económicos, la población y el medio ambiente para satisfacer necesidades específicas. Incluye el agua extraída de fuentes superficiales y subterráneas, tanto para consumo directo como para procesos productivos. Este concepto es clave para la planificación y gestión sostenible del recurso, ya que permite evaluar la presión sobre los recursos disponibles y priorizar su uso de manera equilibrada y equitativa.

En Colombia, el Estudio Nacional del Agua 2022 (ENA 2022) reveló que el país consume anualmente 33.000 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el 43% corresponde al sector agrícola, y un 67% del total generado a partir de actividades no agrícolas (hidroenergía, piscícola, doméstico, pecuario y sacrificio, minería, hidrocarburos, industria, servicios/oficial y construcción). La mayor demanda se concentra en la cuenca Magdalena-Cauca, una región que, aunque soporta el 74% de la población y produce el 80% del PIB, presenta un desafío significativo por su baja disponibilidad de agua superficial comparada con otras regiones como el Amazonas y Orinoco.

A pesar de su potencial, el uso de aguas subterráneas es limitado debido al desconocimiento integral de este recurso. Los acuíferos representan una oportunidad clave para complementar la oferta hídrica, especialmente en contextos de variabilidad climática y sequías. Su gestión racional y sostenible será esencial para garantizar la seguridad hídrica en el futuro.

4.1 DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA

El sector agrícola es un pilar fundamental de la economía colombiana, contribuyendo significativamente a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Sin embargo, esta actividad productiva presenta una alta dependencia del recurso hídrico. La demanda de agua en la agricultura, que abarca desde el riego hasta los procesos de producción, representa una fracción considerable del consumo total a nivel nacional (IDEAM, 2022). Comprender la dinámica de esta demanda es crucial para garantizar la sostenibilidad del sector y la adecuada gestión del recurso hídrico en las cuencas colombianas.

El proceso para calcular la demanda agrícola de agua incluyó varias etapas clave. Primero, se tomaron los datos de coeficientes de cultivo (Kc) calibrados para cada cultivo. Luego, se importaron y procesaron datos de áreas de riego y evapotranspiración de referencia (ETref), calculando promedios anuales multianuales para cada cuenca. También se integraron datos históricos de precipitación, siguiendo el mismo enfoque de agregación anual. Con esta información, se generó una matriz de resultados para estimar la demanda hídrica de cada cultivo, considerando la eficiencia del riego la cual se estableció como 0.65 y la eficiencia de la precipitación la cual se consideró de 0.8. Finalmente, los cálculos se realizaron iterativamente para cada cuenca y cultivo, consolidando los resultados en una estructura final de datos. Para más información en el cálculo de esta demanda se recomienda hacer una revisión del capítulo 5 del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010)

La Figura 15 (superior izquierda) muestra la demanda agrícola con un promedio de 1.79 Hm³/año por cuenca, llegando a un máximo de 33.99 Hm³/año. Relacionada con el área de las cuencas, su intensidad promedio es de 0.0069 Hm³/año/km², con valores máximos de 0.089 Hm³/año/km². Es posible que esta alta variabilidad refleje la dependencia de ciertas regiones agrícolas del agua superficial y subterránea, lo que sugeriría de esto ser así la importancia de implementar prácticas de riego más eficientes y sostenibles.

La Tabla 4, revela que la mayoría de las cuencas se encuentran en el rango de menor demanda hídrica (0-1.27 Hm³/año), con 58 cuencas que abarcan un área total de 17,184.5 km². Estas cuencas tienen un área promedio de 296.3 km², lo que sugiere una distribución más fragmentada de la demanda hídrica dentro de este rango. El siguiente rango (1.27-4.04 Hm³/año) presenta un número significativamente mayor de cuencas (61), con un área total de 17,818.0 km² y un área promedio de 292.1 km², lo que indica una distribución similar a la del primer rango, aunque con una leve reducción en el área promedio por cuenca. En los rangos de demanda intermedia (4.04-10.29 Hm³/año y 10.29-21.66 Hm³/año), la cantidad de cuencas disminuye a 10 y 5, respectivamente. Estas cuencas abarcan áreas totales de 4,223.6 km² y 1,318.2 km², con áreas promedio de 422.4 km² y 263.6 km² por cuenca. En este caso, se

observa una tendencia mixta, donde el área promedio aumenta en el tercer rango, pero disminuye en el cuarto. Finalmente, el rango de mayor demanda hídrica (21.66-33.99 Hm³/año) incluye solo una cuenca, con un área total de 234.9 km². Esto refuerza la idea de que, a medida que aumenta la demanda hídrica, la cantidad de cuencas disminuye significativamente, aunque su extensión territorial no sigue un patrón lineal.

En general, se observa que las cuencas con mayor demanda hídrica no solo son menos numerosas, sino que también presentan variaciones en su extensión. Esto sugiere la necesidad de estrategias de gestión diferenciadas, ya que estas cuencas podrían requerir un monitoreo más detallado del uso del recurso hídrico, considerando tanto su capacidad de almacenamiento como la presión sobre los sistemas de agua disponibles.

Tabla 4. Relación entre demanda hídrica del sector agrícola y extensión territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-1.27	58	17184.5	296.3
1.27-4.04	61	17818.0	292.1
4.04-10.29	10	4223.6	422.4
10.29-21.66	5	1318.2	263.6
21.66-33.99	1	234.9	234.9

4.2 DEMANDA SECTOR PECUARIO

La demanda hídrica en el sector pecuario es un componente clave para la gestión de los recursos hídricos en muchas regiones del mundo, incluida Colombia. Este sector, que abarca la producción de carne, leche, huevos y otros productos de origen animal, requiere grandes cantidades de agua para el consumo directo de los animales, la irrigación de pastizales, la preparación de alimentos para los animales y los procesos industriales relacionados. En Colombia, la demanda hídrica para este sector varía según la región, las prácticas productivas y la disponibilidad de fuentes de agua. A medida que la producción pecuaria se expande, especialmente en zonas rurales y rurales-urbanas, la presión sobre los recursos hídricos se incrementa, lo que plantea retos importantes para la sostenibilidad del sector, particularmente en zonas con baja disponibilidad de agua. Analizar y monitorear la demanda hídrica en el sector pecuario es esencial para optimizar el uso del agua, identificar áreas críticas y promover prácticas de gestión sostenible (IDEAM, 2022).

La Figura 15 (superior derecha) muestra que el patrón espacial de la demanda hídrica pecuaria más alta se concentra principalmente en la cuenca alta de la cuenca, donde predominan los tonos más oscuros en la imagen indicando un mayor consumo de agua para actividades pecuarias. Por otro lado, las áreas con menor demanda hídrica pecuaria se encuentran en el centro y las partes bajas de la cuenca, donde los tonos son más claros. Ahora bien, en general se denota una amplia variabilidad en la demanda pecuaria de agua entre las cuencas del área de estudio, teniendo en promedio un valor de $0.21 \text{ Hm}^3 \text{ año}^{-1}$ y un rango que va desde 0.0 hasta $2.07 \text{ Hm}^3 \text{ año}^{-1}$. Aunque la demanda promedio es moderada, se observa una alta concentración en algunas cuencas, alcanzando hasta $0.0069 \text{ Hm}^3/\text{año}/\text{km}^2$.

La Tabla 5 muestra que la distribución de las cuencas en función de la demanda hídrica del sector pecuario es relativamente equitativa, aunque con diferencias en la extensión territorial de cada rango. El rango de menor demanda hídrica ($0-0.049 \text{ Hm}^3/\text{año}$) agrupa la mayor cantidad de cuencas, con 34, y cubre un área total de $10,093.2 \text{ km}^2$, lo que sugiere una distribución más fragmentada de la demanda en cuencas de menor tamaño, con un área promedio de 296.9 km^2 . A medida que la demanda hídrica aumenta, la cantidad de cuencas disminuye. En el rango de $0.049-0.192 \text{ Hm}^3/\text{año}$, hay 25 cuencas que abarcan $6,258.9 \text{ km}^2$, con un área promedio de 250.4 km^2 por cuenca. En los siguientes rangos, la tendencia continúa con una reducción en la cantidad de cuencas y un incremento en el área promedio: el rango de $0.192-0.451 \text{ Hm}^3/\text{año}$ presenta 9 cuencas con $3,264.2 \text{ km}^2$ en total y un promedio de 362.7 km^2 por cuenca, mientras que el de $0.451-1.031 \text{ Hm}^3/\text{año}$ tiene 6 cuencas que suman $2,779.2 \text{ km}^2$, con un promedio de 463.2 km^2 . Las cuencas con mayor demanda hídrica ($1.031-2.071 \text{ Hm}^3/\text{año}$) son las menos numerosas, con solo 5, pero ocupan $2,160.5 \text{ km}^2$ en total, con un área promedio de 432.1 km^2 . Esto indica que, aunque la cantidad de cuencas en cada rango está relativamente equilibrada, las cuencas con mayor demanda hídrica tienden a ser más grandes en términos de superficie. Esta relación sugiere que el sector pecuario en las cuencas con mayor demanda de agua puede estar concentrado en extensiones más amplias de territorio, lo que implica la necesidad de estrategias de manejo diferenciadas para optimizar el uso del recurso hídrico en función de la disponibilidad y las características de cada región.

Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-0.049	34	10093.2	296.9
0.049-0.192	25	6258.9	250.4
0.192-0.451	9	3264.2	362.7

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0.451-1.031	6	2779.2	463.2
1.031-2.071	5	2160.5	432.1

4.3 DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE

La demanda hídrica del sector de agua potable es fundamental para garantizar el suministro adecuado y sostenible de agua a la población, tanto en áreas urbanas como rurales. Este sector incluye el abastecimiento de agua para consumo humano, actividades domésticas y servicios básicos, como la higiene y la salud. En Colombia, la demanda de agua potable está influenciada por factores como el crecimiento poblacional, los cambios en los patrones de consumo, las condiciones climáticas y la infraestructura disponible para la distribución y potabilización del agua. A medida que las ciudades y las zonas rurales se expanden, la presión sobre las fuentes de agua aumenta, lo que hace aún más relevante el monitoreo y la planificación del uso del recurso para asegurar que todas las comunidades tengan acceso al agua potable. Además, la gestión eficiente de la demanda hídrica en este sector es clave para la resiliencia ante sequías y otros eventos extremos relacionados con el cambio climático (IDEAM, 2022).

La demanda de agua potable (Figura 15, inferior izquierda) varía considerablemente, con un promedio de 0.31 Hm³/año por cuenca y valores máximos de hasta 11.35 Hm³/año. Por unidad de área, la intensidad promedio es de 0.0008 Hm³/año/km², pero algunas cuencas alcanzan hasta 0.015 Hm³/año/km², evidenciando una concentración significativa en regiones urbanizadas. Este patrón refleja la presión que los asentamientos humanos ejercen sobre los recursos hídricos locales.

Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-0.24	74	22148.0	299.3
0.24-1.12	2	1117.7	558.8
1.12-6.13	1	273.4	273.4
6.13-11.01	1	263.2	263.2
11.01-11.34	1	753.8	753.8

La Tabla 6, muestra que la demanda hídrica para el sector de agua potable se distribuye en cinco rangos distintos. La mayoría de las cuencas se encuentran en el primer rango (0-0.24 Hm³/año), con 74 cuencas que abarcan un área total de 22,148.0 km² y un área promedio de 299.3 km² por cuenca. Esto indica que la mayoría de las cuencas tienen una demanda hídrica baja y están relativamente fragmentadas en términos de superficie. En el siguiente rango (0.24-1.12 Hm³/año), la cantidad de cuencas disminuye drásticamente a solo 2, pero con un área total de 1,117.7 km² y un área promedio de 558.8 km², lo que sugiere que las cuencas con una demanda hídrica moderada tienden a ser más extensas. Las cuencas con mayor demanda hídrica están en los últimos tres rangos (1.12-6.13, 6.13-11.01 y 11.01-11.34 Hm³/año), cada uno con solo una cuenca. Sus áreas varían de 263.2 km² a 753.8 km², lo que muestra que, aunque son menos numerosas, estas cuencas pueden tener superficies considerables.

En general, los datos reflejan que la mayoría de las cuencas presentan una demanda hídrica baja, pero aquellas con mayor demanda tienden a ser más grandes en extensión. Esto resalta la importancia de estrategias de gestión diferenciadas, considerando tanto la cantidad como el tamaño de las cuencas para garantizar un abastecimiento eficiente del recurso hídrico.

Figura 15. Demanda total multisectorial

La demanda hídrica total en la cuenca refleja la interdependencia de los diversos sectores que hacen uso del recurso, como la agricultura, la producción pecuaria, el consumo de agua potable y otros sectores industriales. En el caso del sector agrícola, se observa una gran variabilidad en la demanda, influenciada principalmente por las prácticas de riego y las condiciones climáticas. Este sector es el mayor consumidor de agua, lo que plantea desafíos en términos de sostenibilidad, especialmente en áreas con alta presión sobre los recursos hídricos. La demanda del sector pecuario, aunque menor que la agrícola, también juega un papel relevante, particularmente en zonas de ganadería, donde el agua es esencial no solo para el consumo directo de los animales, sino también para la irrigación de pastizales y la producción de alimentos. Por otro lado, la demanda de agua potable es creciente debido al aumento poblacional y la expansión urbana. Este sector enfrenta retos relacionados con el acceso

equitativo al agua y la eficiencia en su distribución. Al analizar la demanda hídrica total, se destaca la necesidad urgente de una gestión integrada de los recursos hídricos, que contemple las demandas de todos los sectores y busque equilibrar el uso del agua con la preservación de los ecosistemas, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.

Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-1.37	58	17184.5	296.3
1.37-4.06	9	2950.0	327.8
4.06-9.58	7	2208.3	315.5
9.58-23.45	3	1251.9	417.3
23.45-34.22	2	961.3	480.6

Para el área total, la Tabla 7 muestra la distribución de las cuencas según rangos de demanda hídrica total y su relación con la extensión territorial. La mayor cantidad de cuencas (58, representando la mayoría) se encuentra en el rango de menor demanda hídrica (0-1.37 Hm³/año), con un área total de 17,184.5 km² y un área promedio de 296.3 km² por cuenca. Esto indica que una parte significativa del área de estudio presenta una demanda hídrica baja y está distribuida en cuencas relativamente pequeñas. En el siguiente rango (1.37-4.06 Hm³/año), la cantidad de cuencas disminuye a 9, pero con un área total de 2,950.0 km² y un área promedio de 327.8 km², lo que sugiere que las cuencas con mayor demanda tienden a ser más grandes en extensión. Los rangos intermedios (4.06-9.58 Hm³/año y 9.58-23.45 Hm³/año) incluyen 7 y 3 cuencas respectivamente, con áreas totales de 2,208.3 km² y 1,251.9 km². Se observa una tendencia en la que las cuencas con mayor demanda hídrica son menos numerosas, pero presentan un aumento en el área promedio, alcanzando 417.3 km² en el rango de 9.58-23.45 Hm³/año. Finalmente, las cuencas con la mayor demanda hídrica (23.45-34.22 Hm³/año) son solo 2, pero abarcan 961.3 km², con un área promedio de 480.6 km², lo que confirma que las cuencas con mayor demanda tienden a ser más grandes en extensión.

En general, aunque la mayoría de las cuencas presentan una demanda hídrica baja, las cuencas con demanda media y alta abarcan extensiones territoriales relevantes. Esto sugiere la necesidad de estrategias de gestión hídrica diferenciadas, considerando el tamaño y la demanda de cada cuenca para optimizar el uso del recurso hídrico.

5 ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO

5.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH

La estimación del IRH para la región Cauca-Nariño se presenta en la Figura 16, al lado izquierdo de la figura se puede ver la distribución espacial de las categorías obtenidas por el índice. En esta figura se evidencia menor regulación hídrica en las cuencas ubicadas al sur del departamento del Cauca.

En el costado derecho de la Figura 16 se puede ver el porcentaje de las cuencas clasificadas por cada categoría del IRH, resaltándose que ninguna de las cuencas de la región Cauca-Nariño clasificó con un IRH Muy alto o Muy Bajo. La mayoría de las cuencas (56 %) se encuentran en el rango Alto, que indica que tienen una buena capacidad para retener y regular el agua, lo que es beneficioso para mantener flujos constantes en ríos, recargar acuíferos y mitigar inundaciones. La segunda categoría con mayor representación es la Moderada con 35 % del total, lo que puede ser suficiente en condiciones normales, pero podrían enfrentar dificultades en situaciones extremas. Final el 9% se encuentra en condición baja, es decir que tienen una capacidad limitada para retener y regular el agua, lo que las hace más vulnerables a sequías, inundaciones y otros problemas relacionados con la gestión del agua.

Figura 16. IRH calculado en las cuencas de la región Cauca-Nariño

5.2 ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA

Previo al cálculo del IUA se estimó el caudal ambiental (Figura 17 sup) para cada una de las cuencas analizadas, esta variable se presenta en unidades de $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$ con el fin de hacerla comparable con las demás variables requeridas dentro del cálculo del IUA. Para la región Cauca - Nariño el Q ambiental varía entre 7 y 7562 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, los valores más altos se observan hacia el occidente de la región, y los valores más bajos constituyen a las cuencas altas, comportamiento esperado ya que los caudales totales más altos se acumulan hacia la desembocadura de los ríos.

Adicionalmente, se estimó la OHTS (Figura 17 inf), cuyo comportamiento espacial es similar al del caudal ambiental. Para la región Cauca-Nariño, esta variable se presenta entre 20 y 15971 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, es decir, que el rango máximo duplica los máximos de caudal ambiental.

Figura 17. Caudal Ambiental (Sup) y OHDS (inf.)

Los resultados del IUA para la región Cauca - Nariño se muestran en la Figura 18, la categoría que predomina es el uso Muy Bajo, el cual representa el 64% del total de cuencas ubicadas en el occidente de la región, lo que coincide con las cuencas con mayor retención y regulación. El 31% de las cuencas se categorizó en el uso bajo, donde la mayoría de las cuencas se localizan en las medias de la región. Es necesario resaltar, que se encontraron 4 cuencas en condición crítica de uso (5% del total). Finalmente, es importante enfatizar que no hay cuencas categorizadas con uso crítico, muy alto o alto.

La mayoría de las cuencas tienen un IUA clasificado como Muy bajo (por ejemplo, C01, C02, C04, C05, etc.). Esto indica que la demanda de agua es muy baja en comparación con la oferta disponible, lo que sugiere que estas cuencas tienen un exceso de agua disponible en relación con su uso actual. Algunas cuencas tienen un IUA Bajo (por ejemplo, C03, C06, C07, etc.), lo que indica que la demanda de agua es baja en comparación con la oferta, pero no tan extrema como en las cuencas con IUA "Muy bajo". Unas pocas cuencas tienen un IUA Moderado (por ejemplo, C12, C24, C27, etc.), lo que sugiere un equilibrio más cercano entre la demanda y la oferta de agua. Estas cuencas podrían estar en una situación de gestión hídrica más desequilibrada, pero aún con margen para actuar.

Figura 18. IUA de la región Cauca - Nariño en el periodo histórico en condición hidrológica media

5.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH

Los resultados del IVH para la región Cauca - Nariño se presentan en la Figura 19. En general, en la región Cauca - Nariño predomina una Baja vulnerabilidad al desabastecimiento para la condición base evaluada (40 cuencas – 52 % del total), la siguiente categoría con mayor dominancia es Muy Baja con 31 cuencas (40 %), y en categoría media se tienen 6 (8 %), este resultado corresponde a las bajas demandas de agua que se tiene en estas cuencas y sugiere condiciones relativamente buenas de recursos hídricos en la mayor parte de la región. Ninguna cuenca se clasificó con vulnerabilidad alta o muy alta, lo anterior indica que en la región el uso del agua no ha superado la regulación-retención y la relación oferta-demanda en el periodo base.

Figura 19. IVH de la región Cauca-Nariño en el periodo histórico en condición hidrológica media

En términos generales no se observa una relación clara entre el tamaño de la cuenca y su categoría de IVH. Las cuencas con vulnerabilidad muy baja tienen en promedio áreas ligeramente mayores, pero la variabilidad dentro de cada categoría es considerable (ver Tabla 8).

Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH

Categoría IVH	Área promedio (km ²)	Área mínima (km ²)	Área máxima (km ²)
Muy baja	295.4	58.0	1115.6
Baja	262.1	30.3	1040.2
Media	240.2	35.2	541.7

Las 6 cuencas con vulnerabilidad media presentan las siguientes características: todas tienen un IRH "BAJA", lo que indica limitada capacidad de regulación hídrica, 5 de estas cuencas tienen un IUA "Bajo" y 2 tienen un IUA "Muy bajo". Las cuencas C22, C24, C33: Presentan IUA "Moderado", lo que indica mayor presión sobre el recurso hídrico, pero mantienen IVH Baja gracias a diferentes niveles de regulación.

En lo que respecta a las cuencas de IVH Muy Baja corresponden a cuencas donde el IRH es alto y el IUA es muy bajo o bajo. En la región, estas 31 cuencas presentan buena capacidad de regulación hídrica (IRH ALTA) y baja presión sobre el recurso (IUA Muy bajo o Bajo), lo que las hace menos vulnerables al desabastecimiento.

6 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CAUCA-NARIÑO A PARTIR DEL AR6-IPCC

Con el ánimo de comprender cómo la disponibilidad del agua en la región Cauca-Nariño se puede ver afectada por diversos escenarios de cambio climático para el período 2040 – 2070, se evaluaron las condiciones climáticas resultantes de los Modelos de Circulación General (GCM por sus siglas en inglés) del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (AR6-IPCC por sus siglas en inglés). En particular, se consideraron los GCM que cuentan con información de precipitación y temperaturas media, mínima y máxima, además de estar disponibles para los cuatro escenarios prioritarios del AR6-IPCC (SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5), como se presentó en el producto B2, resultando en un total de 20 GCM y 4 escenarios SSP.

En esta sección se presentan los resultados de las proyecciones climáticas para la región Cauca-Nariño a partir de los GCM, la representatividad local de los GCM y la priorización de estos para la definición de los ensambles hidrológicos.

6.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Las proyecciones climáticas se presentan en términos de cambios porcentuales para la precipitación y cambios en °C para la temperatura media y extrema (es decir, mínima y máxima), considerando como referencia el período 1984-2014 (31 años). Se consideró este periodo debido a que se quiere usar la misma cantidad de años del período futuro de análisis (2040 – 2070) y porque 2014 es el último año del período histórico de los GCM del AR6-IPCC.

La Figura 20 presenta las series de tiempo de las proyecciones o tendencias del AR6-IPCC para la región Cauca-Nariño de temperatura media y precipitación total anuales, tomando como referencia el período 1984 – 2014, y La Figura 21 presenta diagramas de violín con los cambios promedio para el período 2040 – 2070. Estas proyecciones muestran una tendencia al aumento en las temperaturas medias y extremas, mientras que, para la precipitación, muestran tanto condiciones aumento como de disminución (Figura 20). Es importante notar que las tendencias son relativamente similares entre escenarios hasta el año 2040, aproximadamente, y posteriormente comienzan a separarse y aumenta la incertidumbre de y entre los escenarios.

Para el período 2040 – 2070, los aumentos en temperatura tienden a ser menores en el escenario SSP 1-2.6 y mayores en el escenario SSP 5-8.5, los cuales corresponden al escenario optimista y pesimista, respectivamente. Por otro lado, los cambios promedio para la precipitación de cada uno de los escenarios muestran una tendencia al aumento de igual magnitud (Figura 21). La Tabla 9 presenta una síntesis de estas proyecciones y se describen a continuación.

En el caso de la temperatura media, las proyecciones muestran un aumento de 1.2, 1.5, 1.7 y 2.1 °C en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, respectivamente para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, con una desviación estándar promedio de 0.4 °C. En el caso de las temperaturas mínimas (máximas), las proyecciones para estos mismos escenarios muestran un aumento de 1.2 (1.3), 1.5 (1.6), 1.8 (2.0) y 2.1 (2.4) °C, con una desviación estándar promedio de 0.5 °C (0.4 °C). Los aumentos en la temperatura media y mínima son similares y levemente menores que los aumentos en la temperatura máxima.

En el caso de las precipitaciones, los cuatro escenarios SSP muestran aumentos promedio en precipitación entre 2 y 3 % (55 y 83 mm) junto a una desviación estándar entre un 4 y 6 %. Si bien los cambios promedio en precipitación son menores a un 5 % (138 mm), los cambios individuales de cada GCM se encuentran entre -15 y +15 % (+/- 413 mm).

Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Cauca-Nariño, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Nota 2: Las líneas sólidas muestran el valor promedio de cada uno de los escenarios y el área opaca muestra el rango entre los percentiles 5 y 95 %, con una media móvil de 3 años.

Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Cauca-Nariño en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: El ancho de los diagramas de violín representa la densidad o frecuencia de casos, indicando para cada escenario SSP cómo se distribuyen las proyecciones de cada GCM.

Nota 2: La línea negra sólida horizontal dentro de cada diagrama representa la mediana y la línea gris discontinua para la precipitación marca la transición entre aumento y disminución.

Nota 3: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	2.8 (4.4)	2.8 (4.6)	2.3 (5.8)	2.4 (6.1)
Temperatura media (°C)	1.2 (0.4)	1.5 (0.4)	1.7 (0.4)	2.1 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.2 (0.4)	1.5 (0.4)	1.8 (0.4)	2.1 (0.4)
Temperatura máxima (°C)	1.3 (0.4)	1.6 (0.5)	2.0 (0.6)	2.4 (0.6)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Las Figura 22 a Figura 25 muestran la distribución espacial de los cambios promedio en precipitación, temperatura media, mínima y máxima. Los cambios en precipitación muestran un gradiente de aumento en precipitación de este a oeste, donde en el este los aumentos son menores y su magnitud disminuye desde el escenario optimista al pesimista, mientras que en el oeste los aumentos son mayores. En cuanto a las temperaturas, en el escenario SSP 1-2.6 los cambios muestran una distribución espacial homogénea, con variaciones espaciales menores a 0.5 °C. Sin embargo, al pasar a los escenarios pesimistas, los cambios en temperatura aumentan a lo largo de toda la región, pero con mayor intensidad en el este de la región. En este contexto, las proyecciones sugieren que la región presentará un balance de aumento en temperaturas y, en consecuencia, un aumento en la capacidad de la atmósfera para capturar agua y un aumento en las precipitaciones. Para el sector oeste se proyecta el mayor aumento en precipitación y menor aumento en temperaturas, mientras que en el sector este se proyecta el menor aumento en precipitación y el mayor aumento en temperaturas. Sin embargo, no es evidente cómo estos cambios afectarán la escorrentía.

Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 - 2014, para la región Cauca-Nariño.

Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.

Cambio temperatura mínima 2040 - 2070, respecto al 1984 - 2014 (°C)

Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.

Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.

Debido a que las proyecciones de las variables climáticas son el resultado de una dinámica atmósfera-océano acoplada, estas proyecciones no son independientes, sino que existe una narrativa o relación entre estas. La Figura 26 presenta la narrativa entre los cambios proyectados en temperatura promedio y los cambios en precipitación y temperaturas extremas. En esta figura, cada punto representa la combinación del cambio entre variables para un GCM y el color indica el escenario asociado. Los cambios en las temperaturas extremas muestran una relación directa con las temperaturas medias. En el caso de la precipitación, no existe una relación evidente como para las temperaturas extremas. Para los distintos

escenarios, existen condiciones con cambios en precipitación de distinto signo para el mismo aumento en temperatura, como, por ejemplo, para el escenario SSP 5-8.5 se observa un caso con un cambio en precipitación cercano a +10 % y otro de -10 %, ambos con un aumento en temperaturas cercano a 2.0 °C.

Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Cauca-Nariño en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: Las estrellas con borde negro representan el valor promedio de los GCM para cada escenario.

Nota 2: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

6.2 RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM

Debido a que los GCM del AR6-IPCC son modelos de resolución espacial del orden de 100 km, sus resultados no son directamente representativos de las condiciones climáticas locales, por lo que es necesario realizar un análisis de representatividad local. En este trabajo, se analizó la representatividad local en términos de un índice de desempeño, denominado PPI (Past Performance Index en inglés), que combina tres métricas que se enfocan en la tendencia anual, la variabilidad estacional y la frecuencia los totales anuales de la precipitación y temperatura. Estas tres métricas se calcularon con base en las series de tiempo de la agregación espacial para cada región priorizada de la información observada histórica y de los GCM, en el período de referencia 1984 – 2014.

La Figura 27 presenta síntesis del análisis de representatividad local para la región de Cauca-Nariño en el período de referencia, basado en la precipitación y temperatura media. La primera fila, segunda y tercera fila muestran la comparación de la tendencia anual, la variabilidad

estacional y la frecuencia de los totales anuales entre los 20 GCM considerados para la modelación hidrológica y las observaciones. La primera y segunda fila corresponden a la comparación de la precipitación y temperatura, respectivamente, mientras que la tercera fila muestra cómo se relacionan ambas variables. Adicionalmente, el resumen de los estadísticos de esta comparación se presenta en la Tabla 10.

Los GCM muestran una diversidad de condiciones en el período 1984 – 2014 para la región de Cauca-Nariño. Respecto a las tendencias, los GCM muestran una variedad de tendencias anuales en la precipitación, con valores desde -15 a 15 mm/año, mientras que la tendencia anual observada es cercana a 25 mm/año. En el caso de la temperatura, los GCM muestran incrementos entre 0.01 y 0.05 °C/año, mientras que las observaciones muestran incrementos de 0.05 mm/año. Para ambas variables hay una subestimación de la tendencia. Respecto a la variabilidad estacional, los GCM presentan diversas condiciones consistentes con cómo se distribuyen las precipitaciones observadas a lo largo del año. En el caso de las temperaturas, los GCM también presentan diversas condiciones; sin embargo, no logran capturar cómo se distribuyen las temperaturas observadas a lo largo del año. En cuanto a la frecuencia de los totales anuales, los GCM aproximan correctamente la frecuencia de las precipitaciones observadas, incluyendo los casos secos (valores estandarizados menores a -1) y húmedos (valores estandarizados mayores a 1), además de los casos intermedios (valores estandarizados entre -1 y 1). En el caso de las temperaturas, ningún GCM captura la totalidad de las condiciones locales.

Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Cauca-Nariño. Comparación de (izquierda) líneas de tendencia, escaladas para coincidir con el promedio de las observaciones; (centro) estacionalidad mensual, normalizada por la suma del promedio mensual; (derecha) frecuencia de los valores anuales. (arriba) precipitación; (medio) temperatura; (abajo) comparación conjunta.

Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Cauca-Nariño.

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
EC-Earth3-Veg	0.27	0.28	-16.91	-0.03	0.15	0.36	0.64	1

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
CMCC-ESM2	0.18	0.24	-17.87	-0.03	0.18	0.42	0.64	2
IPSL-CM6A-LR	0.23	0.24	-13.24	-0.02	0.22	0.47	0.67	3
TaiESM1	0.25	0.28	-15.25	-0.02	0.18	0.46	0.69	4
FGOALS-g3	0.28	0.30	-21.77	-0.03	0.23	0.34	0.71	5
AWI-CM-1-1-MR	0.28	0.19	-20.93	-0.03	0.19	0.54	0.78	6
CAS-ESM2-0	0.37	0.25	-19.72	-0.02	0.15	0.49	0.78	7
INM-CM5-0	0.45	0.33	-22.79	-0.03	0.19	0.30	0.79	8
INM-CM4-8	0.53	0.35	-11.67	-0.03	0.19	0.36	0.79	9
EC-Earth3	0.28	0.23	-24.45	-0.02	0.27	0.46	0.80	10
MPI-ESM1-2-LR	0.52	0.16	-22.09	-0.04	0.22	0.41	0.83	11
EC-Earth3-Veg-LR	0.40	0.40	-28.08	-0.03	0.16	0.40	0.89	12
MPI-ESM1-2-HR	0.30	0.22	-28.48	-0.03	0.21	0.56	0.89	13
GFDL-ESM4	0.48	0.34	-25.78	-0.02	0.17	0.45	0.91	14
BCC-CSM2-MR	0.53	0.44	-16.92	-0.03	0.16	0.47	0.91	15
CanESM5-1	0.35	0.45	-25.23	-0.02	0.20	0.52	0.93	16
NorESM2-MM	0.32	0.40	-25.98	-0.02	0.15	0.60	0.94	17
CanESM5	0.35	0.50	-19.02	0.00	0.42	0.55	0.99	18
MIROC6	0.44	0.13	-30.27	-0.03	0.22	0.63	1.00	19
MRI-ESM2-0	0.26	0.45	-38.13	-0.04	0.23	0.53	1.06	20

A partir de la jerarquización del indicador PPI, los GCM EC-Earth3-Veg, CMCC-ESM2, IPSL-CM6A-LR, TaiESM1, FGOALS-g3 son los 5 más representativos de las condiciones locales de la región Caribe Occidental, mientras que los GCM CanESM5-1, NorESM2-MM, CanESM5, MIROC6, MRI-ESM2-0 son los 5 menos representativos.

6.3 PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO

Para estimar el promedio y rango de incertidumbre de las variables hidrológicas, se consideró construir ensambles para cada escenario SSP como un promedio ponderado de los valores resultantes de evaluar las series climáticas de los GCM en el modelo hidrológico. La Tabla 11 presenta los pesos asignados a cada GCM en cada escenario SSP. Los 2 GCM con mayor peso para el escenario SSP 1-2.6 son EC-Earth3-Veg y FGOALS-g3, sumando un 45 % del total; para el escenario SSP 2-4.5 son el EC-Earth3-Veg y FGOALS-g3, sumando un 45 % del total; para el escenario SSP 3-7.0 son el EC-Earth3-Veg, EC-Earth3, sumando un 44 % del total y para el escenario SSP 5-8.5 son el MPI-ESM1-2-LR y EC-Earth3, sumando un 35 % del total.

Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Cauca-Nariño.

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
EC-Earth3-Veg	0.33	0.36	0.32	0.09
CMCC-ESM2	0.08	0.05	0.03	0.06
IPSL-CM6A-LR	0.03	0.02	0.02	0.02
TaiESM1	0.01	0.01	0.02	0.01
FGOALS-g3	0.11	0.09	0.06	0.06
AWI-CM-1-1-MR	0.02	0.02	0.02	0.02
CAS-ESM2-0	0.01	0.01	0.02	0.02
INM-CM5-0	0.06	0.07	0.07	0.05
INM-CM4-8	0.04	0.05	0.03	0.04
EC-Earth3	0.04	0.04	0.13	0.15
MPI-ESM1-2-LR	0.10	0.03	0.10	0.20
EC-Earth3-Veg-LR	0.02	0.03	0.02	0.02
MPI-ESM1-2-HR	0.02	0.02	0.02	0.02
GFDL-ESM4	0.02	0.01	0.01	0.01
BCC-CSM2-MR	0.03	0.05	0.03	0.07
CanESM5-1	0.01	0.03	0.02	0.03
NorESM2-MM	0.01	0.01	0.02	0.02
CanESM5	0.01	0.03	0.02	0.03
MIROC6	0.03	0.05	0.04	0.04

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
MRI-ESM2-0	0.03	0.03	0.01	0.03

Nota: Los GCM están ordenados de menor a mayor PPI o de mayor a menor representatividad local.

7 CONCLUSIONES

Topología del Modelo.

- Las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés) son configuradas en 4 niveles, el primero son las cuencas, el segundo los municipios, el tercero el tipo suelo y el cuarto las coberturas vegetales.
- Los parámetros a calibrar en las simulaciones numéricas incluyen el coeficiente de cultivos (K_c), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F), los cuales están vinculados a los tres cultivos priorizados (plátano, yuca y papa), así como a otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros K_s y SWC están directamente relacionados con las características del tipo de suelo. Finalmente, las variables D_w y K_d representan parámetros adicionales dentro del modelo, asociados a la capacidad de almacenamiento y la conductividad del segundo valle.
- Las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revelan que, a lo largo de los 40 años evaluados, los caudales máximos oscilan $61.67 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 52067030-El Vergel y $2800 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 52067010-Sali. Esto evidencia la una notable variabilidad en los flujos de agua superficial de la región, debido a que, en las cuencas de cabecera, la contribución hídrica es baja, en contraste con el sector occidental, donde los ríos Patía y Telembí garantizan una alta disponibilidad de agua.

Forzamientos Climáticos.

- La precipitación en la región Cauca-Nariño presenta un patrón monomodal, con picos notables en los meses de abril y mayo, alcanzando valores máximos de hasta 767

mm/mes al occidente de la región, mientras que al sur y oriente se presentan valores inferiores a 153 mm mes⁻¹.

- La ETP presenta un incremento en la parte central, con valores que oscilan entre los 80 mm mes⁻¹ y 110 mm mes⁻¹. En contraste, en el sector sur, la ETP presenta valores más bajos, oscilando entre 0 mm mes⁻¹ y 80 mm mes⁻¹.

Evaluación del nivel de ajuste de modelo hidrológico en los periodos de calibración y validación.

- La etapa de calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene una buena a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.
- Al comparar la calibración con la validación, se evidencia una ligera disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, no obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.4 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una satisfactoria a muy buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.
- La calibración y validación del modelo han demostrado su capacidad para reproducir de manera satisfactoria el comportamiento del sistema hidrológico estudiado. Durante el proceso de calibración se ajustaron los parámetros clave utilizando el algoritmo DDS, lo que permitió identificar valores óptimos que se concentran en rangos coherentes con la teoría y las características del sistema. Estos resultados se reflejaron en una reducción significativa del error, evidenciado a través de indicadores de desempeño. Por otro lado, la validación del modelo, realizada con un conjunto de datos independiente, confirmó la robustez de la calibración, ya que se obtuvo una buena concordancia entre las simulaciones y las observaciones reales. Aunque se identificaron algunas áreas de mejora en la parametrización para ciertas estaciones, el desempeño general del modelo respalda su uso como herramienta para la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos. En conclusión, el modelo calibrado y validado no solo cumple con los criterios de confiabilidad requeridos, sino que también ofrece una base sólida para futuras optimizaciones y aplicaciones en escenarios de análisis hidrológico.

Análisis de sensibilidad e incertidumbre.

- El modelo hidrológico permitió evaluar la precisión y confiabilidad de las simulaciones de caudal, estableciendo una banda de confianza del 95 % a partir de datos históricos mediante remuestreo Bootstrap. Se identificó una marcada variabilidad estacional, con caudales máximos en noviembre y diciembre, lo que sugiere eventos de precipitación intensa en estos meses. En general, el modelo hidrológico capturó de manera razonable

la dinámica de los caudales observados, aunque se encontró una tendencia a la subestimación en la mayoría de las estaciones analizadas. La incertidumbre del modelo fue mayor en los períodos de caudales altos, lo que indica que la sensibilidad a los cambios en los parámetros del modelo es más pronunciada en estos escenarios. En algunos casos, las desviaciones fueron significativas, con valores que mostraron una menor representatividad de los datos simulados frente a los valores reales observados.

Demanda hídrica histórica

- Se identificó que el sector agrícola es el mayor consumidor de agua en la región, con una demanda promedio de 1.79 Hm³/año por cuenca y un máximo de 33.99 Hm³/año en las cuencas más demandantes. La relación entre la demanda agrícola y la extensión territorial sugiere que las cuencas con mayor demanda tienden a abarcar superficies más amplias, lo que resalta la necesidad de estrategias de manejo más eficientes. En el sector pecuario, el consumo promedio fue de 0.21 Hm³/año por cuenca, con un rango que oscila entre 0.0 y 2.07 Hm³/año. Las mayores demandas de agua para la ganadería se registraron en la cuenca alta del río Patía, donde se observó una fuerte concentración del consumo. Por otro lado, la demanda de agua potable presentó un promedio de 3.62 Hm³/año por cuenca, alcanzando un máximo de 86.08 Hm³/año en algunas zonas urbanas, lo que evidencia una alta presión sobre los recursos hídricos en áreas densamente pobladas.
- Se identificaron varias zonas críticas en la región. En el sector agrícola, las mayores demandas se concentran en la parte media y baja de la cuenca del río Patía, donde la dependencia del riego es alta y los coeficientes de cultivo elevados incrementan la presión sobre los recursos hídricos. En el sector pecuario, la cuenca alta del río Patía se destacó como la zona con mayor consumo de agua, donde la combinación de expansión de la ganadería y baja disponibilidad hídrica genera un alto riesgo de escasez. En el sector de agua potable, las zonas urbanizadas presentaron la mayor demanda, alcanzando hasta 86.08 Hm³/año, lo que indica que la densidad poblacional y el crecimiento urbano han intensificado la presión sobre los recursos disponibles. Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar estrategias de gestión diferenciadas, priorizando las áreas con mayor estrés hídrico para garantizar un uso sostenible del recurso en el futuro.

Índices relacionados con el agua – periodo histórico

- El análisis del Índice de Retención y Regulación Hídrica en la región revela un panorama mayoritariamente favorable respecto a la capacidad de las cuencas para gestionar el recurso hídrico. Los resultados muestran que el 56% de las cuencas presentan una

categoría Alta de retención y regulación, lo que indica una buena capacidad para mantener flujos constantes en los ríos, recargar acuíferos y mitigar eventos de inundación. Esta condición predominante constituye una fortaleza regional para la gestión sostenible del agua.

- Por otra parte, el 35% de las cuencas se clasifican en categoría Moderada, lo que sugiere una capacidad suficiente para condiciones normales, aunque con potenciales dificultades ante eventos extremos. Finalmente, solo el 9% de las cuencas presentan una condición Baja, con capacidad limitada para retener y regular el agua, lo que las hace más vulnerables a sequías e inundaciones. Es importante destacar que ninguna cuenca de la región fue clasificada en las categorías extremas (Muy alta o Muy baja), y que existe una distribución espacial diferenciada, con menor regulación hídrica en las cuencas ubicadas al sur del departamento del Cauca.
- El análisis del Índice del Uso del Agua en la región muestra un escenario favorable en términos de la relación entre la demanda y la oferta hídrica disponible. Los resultados revelan que el 64% de las cuencas se clasifican en la categoría de uso Muy Bajo, concentrándose principalmente en el occidente de la región, coincidiendo con las zonas de mayor capacidad de retención y regulación. Adicionalmente, el 31% de las cuencas se categorizan con uso Bajo, ubicándose mayoritariamente en las zonas medias de la región. Solo un 5% de las cuencas (4 en total) presentan una condición Moderada, indicando un equilibrio más cercano entre la demanda y la oferta de agua, lo que podría representar una situación de gestión hídrica más delicada, aunque aún con margen para implementar medidas de manejo.
- Es significativo destacar que ninguna cuenca de la región fue clasificada en las categorías de mayor presión (Alto, Muy alto o Crítico), lo que refleja que actualmente la demanda de agua en la región no supera la capacidad de oferta disponible. Los análisis previos de caudal ambiental y Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) muestran valores que varían entre 7 y 7,562 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$ y entre 20 y 15,971 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$ respectivamente, con los valores más altos concentrados hacia el occidente de la región.
- El análisis del Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico para la región Cauca-Nariño evidencia condiciones generalmente favorables. Los resultados muestran que el 52% de las cuencas (40 en total) presentan una vulnerabilidad Baja, mientras que el 40% (31 cuencas) se clasifican con vulnerabilidad Muy Baja. Solo el 8% de las cuencas (6 en total) presentan una vulnerabilidad Media, y ninguna cuenca fue clasificada con vulnerabilidad Alta o Muy Alta. Estos resultados confirman que en el periodo histórico analizado, el uso del agua en la región no ha superado la capacidad de regulación-retención y la relación oferta-demanda se mantiene en niveles sostenibles. Las cuencas

con vulnerabilidad Media se caracterizan por tener un IRH "Baja", indicando limitada capacidad de regulación hídrica, mientras que las cuencas con vulnerabilidad Muy Baja corresponden a aquellas donde el IRH es Alto y el IUA es Muy Bajo o Bajo.

- No se observa una relación clara entre el tamaño de las cuencas y su categoría de IVH, aunque las cuencas con vulnerabilidad Muy Baja tienen en promedio áreas ligeramente mayores (295.4 km²) en comparación con las de vulnerabilidad Baja (262.1 km²) y Media (240.2 km²), con una variabilidad considerable dentro de cada categoría.

REFERENCIAS

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., y Smyth, P. (1996) "Knowledge discovery and data mining: Towards a unifying framework" in Discovery and Data Mining. Portland, OR, Proc. 2nd Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 82–88.